

Житнік Т. С.,
Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Досліджуючи проблему розвитку творчої активності дитини в різних соціальних сферах, доходимо висновку, що основною можливістю розв'язання окресленої проблеми є виділення основних умов її реалізації. Урахування основних педагогічних умов, методів та форм дозволить створити ефективний психолого–педагогічний супровід для розвитку творчої активності старших дошкільників.

Філософське трактування поняття «умова» – «те, від чого залежить щось, що обумовлюється; компонент комплексу об'єктів (їх станів, взаємодій), за наявності якого з необхідністю впливає існування цього явища» [5, с. 707]. Сукупність конкретних умов цього явища утворює можливість за рахунок створеного середовища, що забезпечує протікання, виникнення, існування і розвиток. У психологічних дослідженнях поняття «умова» представлено в контексті «психічного розвитку і розкривається через сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, що визначають психологічний розвиток людини, що прискорюють або уповільнюють його, що впливають на процес розвитку, його динаміку і кінцеві результати». Педагоги розглядають умову як сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх подразників, що впливають на фізичний, моральний, психічний розвиток людини, її поведінку, виховання і навчання, формування особистості [3, с. 36]. Отже, поняття «умова» означає сукупність причин, обставин, що впливають на розвиток, виховання і навчання людини, динаміку і кінцеві результати цих процесів. Резюмуючи висвітлене: педагогічні умови – один із компонентів педагогічної системи, відображає сукупність можливостей освітнього середовища, впливає і забезпечує ефективний розвиток особистості, зокрема дошкільника.

Дошкільний вік орієнтований на встановлення нових стосунків зі світом дорослих та створення нового соціального розвитку. Особливою та унікальною взаємодією є спілкування з педагогом. За твердженням О. Дронової, «професійність педагога полягає саме в тому, щоб зацікавити дітей творчою особистістю художника, викликати бажання наслідувати його у способах пошуку задуму та його реалізації, досягнення образно–естетичної виразності продукту, виходити на власний рівень творчості» [4, с. 184]. Завдання педагога, на думку науковця, визначаються такими характеристиками:

- створення умов для виникнення самостійної художньої діяльності;
- забезпечення набуття різноманітних вражень від спостереження над довкіллям;
- формування мотивації до творчості;
- використання форм організації самостійної художньої діяльності” [4, с. 184–185].

У працях А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик зазначено, що “для виникнення та активізації художніх проявів необхідно створити сприятливі умови, урізноманітнити художній, емоційно–чуттєвий, естетичний досвід. Важливо, щоб дорослі, які оточують дитину, спрямовували її інтереси та дії, самі теж виявляли інтерес до художньої діяльності” [1, с. 103]. А. Богуш проєктує такі висновки щодо розвитку творчої активності:

- природною основою для виникнення дитячої творчості є гра;
- гра спрямована на активне засвоєння довкілля;
- дитина здатна виражати своє ставлення до того чи іншого явища через поведінку персонажів у своїх малюнках [1, с. 32].

Спілкуючись із природою, освоюючи світ мистецтв, налагоджуючи контакти з різними людьми, спостерігаючи за собою, старший дошкільник охоче бере на себе роль дослідника, відкривача та створювача

нового, експериментатора, раціоналізатора, фантазера, вигадника [2, с. 271]. Водночас дошкільник імпровізує з фарбами, олівцями, глиною, пластиліном, готовими аплікативними формами, будівельним матеріалом, музичними рухами, специфічними образами, охоче займається словотворчістю. Тому серед найважливіших завдань виокремлюємо такі: 1) практичний і теоретичний досвід дитини; 2) надавати їй можливість самовизначитися, виявляти творчу ініціативу, здійснювати самостійні вибори, приймати рішення, варіювати зміст і форму виконання завдання; 3) заохочувати до досліджень та експериментування; 4) виховувати потребу в нових враженнях; 5) створювати сприятливі умови для становлення креативності як базової якості особистості [2, с. 271].

Узагальнюючи умови творчого розвитку дітей дошкільного віку (О. Аксенова, А. Аніщук, Н. Гавриш, О. Кононко) виділяють такі їх домінанти:

- створення єдиної команди з дітей та дорослих;
- включення професійного педагога до педагогічного процесу, що дозволить створити узгоджену програму художньо–естетичного розвитку та спільно реалізувати її, маючи єдність поглядів на дитячу художню творчість;
- інтегровані форми розвивального спілкування [2, с. 236; 3].

На основі аналізу праць А. Богуш, Н. Ветлугіної, Н. Гавриш, О. Кононко та інших фахівців із дослідження проблеми творчої активності формулюємо основні умови успішного психолого–педагогічного супроводу дитини старшого дошкільного віку для розвитку її творчої активності:

- попередній розвиток творчих здібностей дитини (малювання, читання казок, складання творчих оповідань, знайомство з різними природними матеріалами тощо);
- створення атмосфери та системи стосунків, що стимулюватимуть дитину до найрізноманітнішої творчої діяльності;
- врахування зацікавленості, бажання, інтересу дитини до вибору творчої діяльності, надання свободи вибору для самовираження (образність, асоціативність, імпровізація), можливість чергування видів творчої діяльності, їх тривалість;
- обережне втручання у педагогічний процес, з акцентом на індивідуальні особливості розвитку дитини.

Упродовж дошкільного віку дитина постійно перебуває у системі людських відносин, оволодіває навичками дорослих, спостерігає, а потім відтворює у своїй практичній діяльності. Під час спостереження, споглядання навколишніх предметів, під час процесу художньої практики педагог несвідомо впливає на процес навчання та виховання дитини. Це відбувається завдяки демонстрації зразків поведінки. Спочатку дитина освоює дорослі дії емоційно, потім систематично засвоює людську дійсність, аналізуючи дії з погляду моралі. Саме тому, що ці символічні дії вільні, невимушені, узагальнені, вони мають творчий, образний характер.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богуш А. М. Гавриш Н. В., Котик Т. М. Методика організації художньо–мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Київ: Видав. Дім “Слово”, 2006. 304 с.
2. Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєво–творчої діяльності в дошкільному дитинстві: дис. доктора пед. наук : 13.00.02. Київ: Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова, 2002. 438 с.
3. Кононко О. Л. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / [наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко]. К. : Світич, 2008. 430 с.
4. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ: Академвидав, 2004. 456 с.
5. Сухорукова Г. В., Дронова О. О., Голота Н. М., Янцур Л. А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі [за заг. ред. Г. В. Сухорукової]. Київ: Видавничий дім «Слово», 2010. 376 с. : іл.
6. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. Москва: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.